

Reseñas

Al final del libro se incluyen los créditos y la tabla de contenidos de la película. Como Heusch menciona, esta contiene subtítulos en francés, español e inglés (basados en las adaptaciones del *Cantar* de Georges Martín, Alberto Montaner y Matthew Bailey, respectivamente). De la misma manera, los artículos del libro se encuentran traducidos a estos tres idiomas, gesto que demuestra la intención de que tanto la película como el libro adquieran proyección internacional. Al igual que *Le Cid chanté par Antoni Rossell* el libro que la acompaña es de fácil acceso y posee un gran potencial didáctico.

ROCÍO IRIGOYEN

Universidad de Buenos Aires

Martyn Lyons y Rita Marquilhas (comps.). *Un mundo de escrituras. Aportes a la historia de la cultura escrita*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ampersand, 2018, 342 pp. ISBN: 978-987-4161-19-2.

Este volumen, donde se compilan once artículos de reconocidos especialistas sobre historia de la cultura escrita, no solo se destaca por la calidad individual de dichos trabajos, sino también por la claridad y relevancia del enfoque que los nuclea.

Los compiladores, Martyn Lyons y Rita Marquilhas, señalan en la introducción los principales conceptos teóricos y metodológicos que adoptan para el estudio de la cultura escrita. Se trata, por supuesto, de un enfoque interdisciplinario, que reúne aportes de la sociología, la antropología, los estudios literarios y la lingüística, que confluyen con la historia para comprender la escritura como una práctica social y cultural situada en un contexto determinado, y como un proceso que abarca la producción de textos, su transmisión y consumo.

Por ello, a la hora de estudiar los textos de sociedades antiguas, los especialistas no se centran en el contenido referencial de estos, sino que analizan la diversidad de soportes materiales en la que se plasmaron

(papiro, pergamino, papel, corteza, bambú o seda), los modos de escribir que surgieron de ellos y los diferentes marcos institucionales de la escritura en esa sociedad. También consideran las iniquidades sociales que pudieron determinar sus límites y distribución demográfica, así como las distintas concepciones implícitas sobre el lenguaje, la comunicación y los modos de escritura. Se busca vincular el fenómeno de la escritura, su resonancia social y cultural, con las formas de estructurar el significado de los discursos y de los textos, y analizar la manera como ellos, a su vez, estructuran las formas de la escritura en una relación dialéctica.

Asimismo, se analizan los usos y las funciones sociales de la escritura en distintos contextos históricos y geográficos. Estos van desde los pueblos originarios de América en el caso de la carta cheyene, analizada por Germaine Warkentin, pasando por la Mesopotamia en el artículo de Francis Joannès, quien analiza el uso de la escritura cuneiforme y sus reorientaciones (cambios de funcionalidad), ya que esta fue primero ideada para plasmar textos sumerios en tablillas de arcilla y luego utilizada para la transmisión de saberes científicos; hasta Europa entre la Edad Media y el siglo xx. John Gagné estudia el impacto de la adopción del papel como soporte de la escritura en la Europa premoderna e identifica una particular sensibilidad derivada de él: por su abundancia, accesibilidad y fragilidad, suscitó desde recelos en cuanto a su durabilidad hasta reflexiones profundas sobre la fugacidad del tiempo, la degradación y la pérdida de documentos del pasado. Por su parte, Martyn Lyons examina la influencia de la máquina de escribir sobre las prácticas de escritura entre fines del siglo xix y mediados del xx a partir de las percepciones, en ocasiones contradictorias, de los propios escritores que comenzaron a utilizarla.

La confluencia de aportes de distintas disciplinas no significa que haya una mirada única sobre el fenómeno de la escritura. Así, mientras los historiadores se han centrado en los últimos años en el desarrollo de las lenguas estándares nacionales y sus procesos de legitimación basándose en fuentes impresas relativamente formales y cultas, los sociolingüistas, en cambio, ponen el foco en la oralidad y en los registros infor-

males como fuerza tanto dinámica como conservadora frente al cambio lingüístico. Una consecuencia del enfoque adoptado en este volumen es la relativización de las dicotomías entre cultura oral y escrita, entre letrados e iletrados. En relación con esto, se reformula la propuesta de Walter Ong, que sostenía que había sociedades letradas en las que aún se veía un residuo oral. En contraste, los historiadores de la escritura sostienen que esa huella oral es persistente en los testimonios escritos vernáculos, y no residual. Por eso, se comprende a la escritura como proceso continuo en el que se inscriben otros procesos propios de la oralidad y de los usos que les da cada grupo social a las prácticas del lenguaje.

Al mismo tiempo, la consideración de los pictogramas de la carta cheyene que analiza en su artículo Germaine Warkentin desafía las definiciones tradicionales de escritura y obliga a adoptar otra más amplia, que abarque no solo los sistemas alfabéticos, sino todas las marcas con significados, inscriptas en cualquier superficie, como los jeroglíficos egipcios y mayas, o los quipus. Del mismo modo, el concepto de alfabetización se complejiza ante el fenómeno frecuente de grupos sociales que aprenden a leer, pero no a escribir, o viceversa. Además, los artículos se proponen tomar en cuenta a aquellos grupos que fueron excluidos o marginados del acceso a la escritura, tales como los indígenas, los campesinos o, en el artículo de SeoKyung Han, las mujeres de la dinastía Choson, que no solo consumían, sino que también colaboraban en la copia de largas novelas escritas con el alfabeto nativo de Corea, el hangul.

Por otro lado, la influencia de la antropología y de la etnografía sigue siendo importante para el estudio de la historia de la escritura. Los autores abrevan en el concepto de “descripción densa” del antropólogo Clifford Geertz, es decir, una interpretación de la cultura basada en las expresiones manifiestas formuladas por sus propios miembros, microscópica en su análisis del comportamiento y de las verdades propuestas, y que apunta al discurso social. También, a pesar de la relativización de esta idea, se retoman los aportes de Jack Goody y su concepción de la escritura como tecnología del intelecto, que modifica los patrones de pensamiento y racionalidad de escritores y lectores. La importancia de

este último para la historia de la cultura escrita en Francia es subrayada especialmente por Nicholas Adell. En su artículo, este examina dos casos de “escrituras de vida”: el de los diarios de los *compagnons* de la *Tour de France* y los egodocumentos producidos por eruditos e intelectuales, a la luz de la escuela francesa de antropología de la escritura.

Previamente, el estudio de la escritura solía quedar subsumido en la historia de la lectura. Si bien se retoman objetivos y metodologías planteados con anterioridad por Armando Petrucci, Chartier o Donald F. Mackenzie, frente a una historia centrada en los modos de leer, se propone el estudio específico de las formas de escribir. Asimismo, Lyons advierte acerca de cierto “fetiche del libro” que aún prevalece entre los estudiosos de la lectura, y propone, en cambio, revalorizar otras formas textuales antes consideradas “menores”. De este modo, Antonio Castillo Gómez y Philippe Artières se focalizan en las formas de escritura en la vía pública: el primero, en las pancartas propagandísticas, edictos oficiales, libelos y pasquines satíricos en la Edad Moderna hispánica, y el segundo, bajo la influencia foucaultiana, en las prácticas y “momentos de la escritura” en la que esta se convierte en una práctica amenazante y peligrosa para el orden público y, por ende, fue objeto de la vigilancia policial en Francia entre 1852 y 1945. Por su parte, Verónica Sierra Blas busca caracterizar la cultura escrita infantil para lo cual analiza cartas, ejercicios de escritura escolares y otros documentos producidos por niños. Anna Kuismin estudia distintos tipos de textos producidos por campesinos finlandeses sobre sus propias vidas en el siglo XIX para esbozar una escritura de vida “desde abajo”, proyecto vinculado con la construcción de una particular memoria histórica nacional. Se trata evidentemente de un corpus textual que no se amolda a los géneros tradicionales y más fácilmente reconocibles, sino que son, en su mayoría, híbridos.

Por último, en el artículo que le da cierre al volumen, Lyons propone algunos temas, cuyo estudio es preciso profundizar en las futuras investigaciones sobre la historia de la cultura escrita. Para empezar, el papel de la correspondencia y las prácticas epistolares en distintos ámbitos (privado, público, familiar, en relaciones de pareja, de amistad, escritos

dirigidos a peticionar a las autoridades y escritos provenientes de personajes poderosos), así como su vinculación con la circulación de discursos nacionalistas, imperialistas, pero también de resistencias a ello. En segundo lugar, el análisis de los textos que se exponen en el espacio público en cada contexto histórico, de sus características, ubicación, funcionalidad y destinatarios posibles de entre la masa de transeúntes, lo cual abarca desde los monumentos y documentos oficiales, hasta expresiones de protesta y llamados a la acción como grafitis y carteles. En tercer lugar, el desarrollo de puentes entre la historia de la cultura escrita y la sociolingüística histórica a partir de la importancia de las fuentes escritas como testimonios del cambio lingüístico y la necesidad de su vinculación con el contexto de producción y los discursos sociales en circulación.

La edición, a cargo de la editorial argentina Ampersand, merece una mención aparte: con un texto correcto, materiales de alta calidad y catorce ilustraciones en blanco y negro, resulta elegante y estéticamente bella. Pertenece a la colección *Scripta Manent*, a cargo de Antonio Castillo Gómez, dentro de la cual se han publicado varios títulos de gran relevancia en el ámbito de la historia social de la cultura escrita, entre los cuales este volumen representa sin dudas un gran aporte.

AGUSTINA MIGUENS

Universidad de Buenos Aires

Isabella Tomassetti, *Cantaré según veredes. Intertextualidad y construcción poética en el siglo xv*. Madrid: Frankfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, 2017 (*Medievalia Hispanica*, 22), 352 pp., ISBN 978-84-16922-18-5.

En esta obra, la filóloga italiana emprende un minucioso y sistemático análisis de las formas de intertextualidad en la producción poética del siglo xv ibérico. Para esto, fija su marco teórico de referencia, en primer lugar, lógicamente, en los aportes de Gerard Genette al concepto de in-